

Название публикации: «**CHET TILI TALAFFUZINI O'RGATISHNING
MOHIYATI**»

ФИО автора: **Odilova Gulchiroy Husniddin**

student of Andijan state institute of foreign languages, group 418.

Annotation: The essence of teaching a foreign language pronunciation. This article is devoted to importance of teaching English Pronunciation and some items that should constitute the content of teaching pronunciation.

Kalit so'zlar: kommunikatorlik, talaffuz ko'nikmasi, approksimatsiya, diskriminatsiya, artikulyatsiya, intonatsiya, integratsiya.

Barchamizga ma'lumki, ingliz tilida tushunarli darajada suhbat tashkil etishda talaffuz muhim ahamiyatga egadir. Ingliz tili o'quvchilar orasida tobora ommalashib borayotgani hech birimizga sir emas. Ta'lim jarayonida ham, o'qitish jarayonida ham talaffuzning muhim o'rni bor. Agar so'zlarni va so'z birikmalarini to'g'ri intonatsiya bilan to'g'ri talaffuz qilishni bilsangiz, nutqingiz darajasi ham oshadi. Shunday qilib, talaffuz har qanday chet tilini, shu jumladan ingliz tilini o'rgatishning muhim qismidir. Aniq bo'lmagan talaffuz kommunikatorlar o'rtasida tushunishga qo'shimcha to'siq yaratadi. Talaffuz eshitish (akustik), aytish (motor) va ma'no bildirish (semantik) kabi uch qismdan iborat. Ularning har bir tilda o'ziga xos ijro xususiyati mavjud. Tilning fonetik jihatini o'zlashtirish, ya'ni talaffuz ko'nikmasini egallash nutqiy muloqatning muhim shartlaridandir. [J.Jalolov, 1996, b. 171] Kimdir chet tilida muloqot qilishni xohlasa, suhbat davomida so'zlarni, iboralarni aniq va to'g'ri talaffuz qilishni bilishi kerak. Tushunarsiz talaffuz esa muloqot jarayonida tushinmovchilikka olib keladi. Bu esa muloqot jarayonini yanada qiyinlashtiradi. Garchi sizda so'z boyligi yetarli, kundalik nutqda iboralardan keng foydalanish mavjud bo'lsa-da, siz so'zlarni noto'g'ri talaffuz

qilsangiz, yaxshi muloqot qila olmaysiz. Aksincha agar sizda so'z boyligi etishmayotgan bo'lsa-da, lekin so'zlarni yaxshi talaffuz qilsangiz, u holda siz yaxshi kommunikatorlik qila olasiz. Fonetik mashqlarni bajarish oqibatida chet tildagi talaffuz ko'nikmasini hosil qilishga erishiladi. Mashq deganda muayyan tarzda tashkil etiladigan va biron amalni qayta- qayta bajarishga, uni egallab olishga hamda bajarish usullarini takomillashtirishga yo'naltirilgan aqliy harakat tushuniladi. [J.Jalolov, b. 40]. Odatda tilni o'qishni o'rgangandan so'ng, talaffuzni yaxshilashning eng oson uslubi bu chet tilida iloji boricha ko'proq tinglashdir. Talaffuzni yaxshilash maqsadida o'rganilayotgan chet tilida kino ko'rish qo'shiq va har xil radio matnlarni eshitish kerak. Talaffuz ko'nikmasi deganda nutq birligining tegishli tovushlar orqali ro'yobga chiqishini ta'minlovchi yaxlit lisoniy amal tushuniladi.[J.Jalolov, 1996, b. 172]. Boshlang'ich davrda chet tildagi nutqni eshitish qobiliyatini o'stirishga katta e'tibor beriladi. Tovushlarning farqiga borishning ahamiyati metodikada ishonchli dalillar bilan isbotlangan. [G.E.Hutter, 1966, b. 321] .

Approksimatsiya g'oyasiga binoan, bir tomondan, fonetik materialni hajman chegaralashga, hamda, ikkinchidan, ayrim tovushlar talaffuzining sifati til sohibinikidan pastroq bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Muayyan chet til tovushining ma'no o'zgarishiga sabab bo'lishi, ya'ni fonematik rol o'ynashi ma'lum, shunday holda uning talaffuzida taxminiy yaqinlashish (approksimatsiya) ga erishish yuqori darajada bo'lishi tavsiya etiladi. Masalan ingliz tilidagi unli tovushning qisqachozliqligi, so'z oxiridagi undosh tovushning jarangli- jarangsizlashuvida yuksak taqribiylikka intilish zarurdir, aks holda mazmunga putur yetadi.[J.Jalolov, 1996, b. 171].

O'qituvchi o'quvchilarga chet tili talaffuzni o'rgatishda quyidagi muammolarga duch keladi:

1. Diskriminatsiya muammosi: rus tilida farqlanmaydigan yoki ishlatilmaydigan

fonemalar bilan tushish, ko'tarilish va daraja ohanglari o'rtasidagi farqlarni aniqlash.

2. Artikulyatsiya muammosi, ya'ni vosita harakatlarini inglizcha tovushlarni to'g'ri ishlab chiqarishga mos kelishini o'rganish.

3. Intonatsiya muammosi, ya'ni to'g'ri urg'u qo'yish, pauzalarni qilishni va tegishli shakllardan foydalanishni o'rganish.

4. Integratsiya muammosi, ya'ni fonemalar va tegishli allofonik o'zgarishlar

(fonema a'zolari) bilan bog'liq bo'lgan nutqni o'rganish.

Ma'lumki, ingliz va o'zbek tillari turli til oilalariga mansub. Bu esa til o'rganuvchilariga fonetik, leksik va grammatik qiyinchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. O'rta maktablarda talaffuzni o'rganishda o'quvchilar talaygina qiyinchiliklarga duch keladilar. Jumladan: [θ] va [ð] tovushlarini o'rganishda deyarli barcha o'quvchilar qiynaladilar. Bunga sabab o'zbek tilida tish oralig'i tovushlarining yo'qligi. Bizning bolalarimiz tili bu tovushlarning talaffuziga ko'nikma xosil qilmagan. [r] tovushining ingliz tilidagi talaffuzi ozbek tilidagi p dan farq qilgani uchun o'quvchilar bu tovush talaffuzida ham qiynaladilar. [t, d] tovushlarining talaffuzi ham ikkala tilda bir xil emas. Shuning uchun ularning talaffuz etilishi ham ba'zi o'quvchilarga qiyinchilik tug'diradi. [w] tovushi ham o'zbek tilida mavjud emas. Bu tovushni to'g'ri talaffuz qilishda ham o'quvchilar bir oz qiyinchiliklarga duch keladilar. Uni talaffuz etishda o'zbek tilidagi [v] bilan adashtiradilar. Yuqorida keltirilgan tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish uchun o'qituvchi tilning joylashuvini imkon qadar amalda ko'rsatib bolalarga aniq tushuntirib berib, takrorlash mashqlari orqali muntazam tekshirib, o'quvchilarning talaffuziga har dars alohida e'tibor berib borsa, mazkur tovushlardagi qiyinchiliklar ham bartaraf etiladi. Ingliz tovushlarining unli tovushlarini tasniflash uchun tilning qattiq tanglayga nisbatan har xil pozitsiyalari, shuningdek, tilning qaysi qismi

artikulyatsiyada qatnashganligi va tilning orqa qismi qattiq tanglayga qancha ko'tarilganligi ko'rib chiqiladi. Tovushga taqlid qilishni bolaning turli faoliyatlariga qo'shish bolalarning nafaqat turli ko'rinishdagi tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishlarini aniqlash va mustahkamlashga yordam beradi, balki tovushlar hamda sozlarni aniq va tushunarli qilib talaffuz etishlariga erishishda ham komaklashadi. Aynan bir xil tovush taqlidlarini bir necha marta qo'shib talaffuz qilish nutqiy nafasning rivojlanishiga yordam beradi. Ingliz tili materialli asosida o'tkazilgan eksperimental tadqiqot ko'rsatishicha, tovushlarni talaffuz qilish jarayonida o'quvchilar quyidagi tartibda ish tutishlari ma'qul:

1. Tovushlarni yolg'iz aytish: "o'xshamaydigan" undoshlar [r,w, f,v], "o'xshamaydigan" unlilar [u, óu, ai]

2. so'zda aytish: so'z oxiridagi jarangli undoshlar [b, d, g, z,v]; "o'xshash unlilar [i; i; e; ei; ai; au;]; oppozitsion qiyinchilik tug'diradigan tovushlar (unlilar va undishlar).[J.Jalolov, 1996, b. 178].

Chet tilida nisbatan aniq, ravon va yetarli tezlikda talaffuzni egallash asosiy talabdir. Bu bevesta so'zlashuvchilar o'zaro bir- birlarini tushunishlari ta'minlanishi bilan bir qatorda nutqning o'rtacha darajasni ko'nikma sifatida egallashni taqozo etadi. Alohida so'zlarning qanday talaffuz qilinishini bilish uchun lug'atlarda beriladigan so'zlarning transkripsiyasini o'rganib chiqishimiz yetarli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bugungi kunda internet orqali ingliz tilidagi barcha so'zlarning to'g'ri talaffuzini eshitish orqali o'rganib olishimiz mumkin. Misol uchun, www.dictionary.com saytiga kirib, istalgan ingliz tilidagi so'zni qidirsangiz, so'z ma'nosi bilan bir qatorda so'zning to'g'ri talaffuzini eshitish imkonini beruvchi kichik eshitish belgisi ham ko'rinadi. Bu orqali biz ingliz tilidagi barcha so'zlarning to'g'ri talaffuzini o'rganib olishimiz mumkin. Boshlang'ich darajada ingliz tilidagi o'quvchilar talaffuzning asoslariga diqqat qilishlari kerak. Umuman olganda, o'qish darajasini o'rganish ushbu darajaga mos

keladi. Ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan yana bir mashg'ulot – bu ingliz tilidagi nutqni tinglash.

Nuqt shaklining qanday bo'lishi ahamiyatsiz – dialog, monolog, qo'shiq, she'r, hikoya, kinofilmdan olingan audio nutq. Birinchi marta o'qishda sekinlik bilan o'qing va so'zlarning to'g'ri talaffuz qilinishiga ahamiyat bering. Bu jarayodan talaffuz qilinishi qiyin tuyulgan so'zlarni alohida belgilab ketishingiz ham mumkin. Ikkinchi marta o'qishda esa matnni tabiiy tezlikda, huddi gapirayotganingizdek o'qishga, shu bilan bir qatorda so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga harakat qiling. Misol uchun, grammatikani ishlatish o'quvchilarga takrorlash orqali talaffuz mahoratini oshirishga yordam berishning ajoyib usuli hisoblanadi. Stress va intonatsiyaga diqqat qilish orqali talaffuzni yaxshilash - yuqori darajadagi o'rta darajadagi ingliz tilini o'rganuvchilarni yaxshilashning eng yaxshi usullaridan biridir. Ushbu darajada, o'quvchilar minimal juftlar va individual hece kabi stresslarni qo'llash orqali har bir fonemaning asoslarini yaxshi tushunadilar. Biroq, bu darajadagi ingliz tilidagi o'quvchilar odatda har bir gapning musiqasiga emas, balki har bir so'zning to'g'ri talaffuziga juda ko'p e'tibor qaratadilar. Stress va intonatsiya konsepsiyasini va tushunishdagi rolini tanishtirish uchun talabalar birinchi navbatda tarkib va funktsional so'zlarning rolini tushunishlari kerak. Ushbu darsni stress va intonatsiyani amalda qo'llashda foydalaning. Keyinchalik, o'quvchilar ovoz chiqarib o'qishga tayyorgarlik ko'rish uchun matnni belgilash usulini ovozli buyruqlardan foydalanishni o'rganishlari kerak. Va nihoyat, ilg'or darajadagi talabalar jumlar ichidagi so'zlarning ziddiyatlari bilan ma'nosini o'zgartirishga qodir bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, til materiallarining tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan talaffuzga alohida e'tibor beriladi. Ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish uchun eng avval talaffuzga e'tibor berishimiz kerak. Chunki chet tilida fikr bayon etish uchun aytiladigan jumla tovushlarini talaffuz etish va ularni birlashtirish hamda tegishli

nutq ohangi (intonatsiya)ni bilish talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A. A. Ingliz tili fonetikasi. - Toshkent. - 2007, 56 p.
2. Gimson A. G. A practical Course of English Pronunciation. London. - 1975, 4 p.
3. Hutter G. E. Children's Evaluations of their Own Articulation of Selected Sounds.
Ohio State University. - 1966, 321p.
4. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent. - 1996. - 171-178 p.
5. Jones D. Everyman's English Pronouncing Dictionary. M., - 1964. - 35 p.
6. Lewis J. W. A Concise Pronouncing Dictionary of British and American English.
London, Oxford University Press, - 1972. - 9p.
7. Muxammadjonov F. M. O'rta maktab o'quvchilarining ingliz tili o'rganishda
duch
keladigan qiyinchiliklari, 2016. - 48-50 p.